

**O‘ZBEK, FIN, INGLIZ BOSHLANG‘ICH TA‘LIMIDA “ALIFBE”NI
O‘QITISHNING QIYOSIY-METODIK TAHLILI.**

Yo‘ldasheva Sadoqat Xamid qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika va gumanitar fanlar fakulteti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi 1-kurs magistranti

sadoqatyoldasheva132@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Alifbe ya’ni savodxonlik davrini o‘zbek, fin, ingliz tillarida o‘qitilishini turli xil metodlar orqali farqli va o‘xshash jihatlarini qiyoslash va solishtirish yangi metodlarni o‘rganish. O‘quvchilarga savod chiqarishda o‘qish va yozish ko‘nikma va malakalarini oshirish.

Kalit so‘zlar: o‘zbek ta‘lim tizimi, fin ta‘lim tizimi, ingliz ta‘lim tizimi, ko‘nikma, malaka, savodxonlik, Alifbe darsligi, alfavit.

Key words: Uzbek educational system, Finnish educational system, English educational system, skill, qualification, literacy, Alphabet textbook.

Ключевые слова: узбекская образовательная система, финская образовательная система, английская образовательная система, навык, квалификация, грамотность, алфавитный учебник, алфавит.

Boshlang‘ich sinflarda Alifbeni o‘qitish davri eng muhim davr hisoblanib, harflarni va tovushlarni ajratish, ularni to‘g‘ri o‘qiy olish va tallaffuz qilish ko‘nikmalari o‘quvchi uchun eng kerakli va muhim bo‘lgan qobilyatlardan biridir.

“Alifbeni o‘rgatish – bu katta va kichik harflarni tanish, ularni nomlash, bosma va yozma harflarni, ularni aks ettiradigan belgilarni va har bir harf bilan bog‘liq bo‘lgan tovushlar mavjudligini bilishni o‘rgatish yoki o‘rganish qobilyatidir.”[1:2]

Alifbe bilimi savodxonlikdan oldingi asosiy ko‘nikma bo‘lib, kelajakda o‘qish muvaffaqiyati uchun zamin yaratadi. Shuning uchun ham maktab ostonasiga ilk marotaba kelgan yosh nihol o‘quvchini boshlang‘ich sinfda Alifbe darslarini o‘qitish boshlangandayoq to‘g‘ri va mukammal bilim berish darkor. Alifbeni o‘qitish davri qisqa shu bilan birga eng qiyin va katta mahorat talab qiladigan davr hisoblanadi. O‘zbek Milliy dasturida Alifbeni o‘qitishga aniq soat ajratilgan bo‘lib bu 1-chorakka to‘g‘ri keladi. 2-chorakdan o‘quvchilar O‘qish kitobini olishadi va bu paytda ular hamma harflarni tanib, to‘liq o‘qiy olish malakasini egallashlari lozim. Alifbe darsligi harflarni o‘qish, talaffuz qilish, esda qolish, yozish osonligi va qiyinligidan kelib chiqqan holda tuziladi. Alfavit tartibidagi harflar bilan Alifbe darsligidagi harflarning tartibi mos kelmaydi. “Alfavit harflarni aytish, yodlash, osonligidan kelib chiqqan holda talaffuzlari o‘xshash harflar ketma-ketligidan tuzilsa, Alifbe darsligi balki harf orqali ifodalangan tovushning talaffuzi oson-qiyinligini, harflarning yozilishi sodda yoki murakkabligidan kelib chiqqan holda tuzib chiqiladi.”[2:3]

O‘zbek, fin, ingliz alifbesini o‘xshash tomonlaridan biri bu uning tuzilishida bir xil ya’ni soddadan murakkabga degan metoddan foydalanganligidadir. Bu degani Alifbe darsligini ishlab chiqishda va uni o‘qitishda, o‘rganishda o‘qituvchi va o‘quvchilarga murakkablik tug‘dirmasligi uchun, o‘quvchi tez va oson, qulay tarzda o‘rganishi uchun darslikda oldin sodda ya’ni talaffuzi oson, bosma va yozma xarflari, katta va kichik harflarining yozilishi bir biriga o‘xshash bo‘lgan harflar berilsa, keyinchalik bo‘sa murakkab harflar keltiriladi. Lotin alifbosi ham ingliz va fin alifbosining tartibi va tuzilishi ham, alifbo ichidagi harflar ham bir biriga o‘xshash tarzda joylangan. Bu bilan lotin alifbosini yaxshi o‘zlashtirgan o‘quvchi ingliz va fin alifbosini boshqa tillarning alifbosiga qaraganda tezroq yodlay olishi mumkin lekin ushbu tillarda harflarning joylashish o‘rni, ketma-ketligi bir xil bo‘lgani bilan ularning talaffuzi ancha farq qiladi. Eski arab, rus-tuzem maktablarida ham savod o‘rgatish jarayonida ushbu soddadan murakkabga metodidan foydalanishgan. Savod o‘rgatish

davrida o‘qish va yozish malakalari teng rivojlantirilgan. “O‘zbek ta’lim tizimida savod o‘rgatish jarayoni eskidan kelayotgan 3 bosqichga asoslanadi.

1-bosqich. Harflarning nomini yodlatish (harfiy metod)

2-bosqich. Bo‘g‘in hosil qilish

3-bosqich. Bo‘g‘inlarni qo‘shish”[5]

Ushbu bosqichlar orqali o‘qitish bilan birga xozirgi zamonaviy metod va usullardan ham foydalanib o‘qitish yaxshi natija beradi. “Alifbe darsligini tuzishda qator xususiy jihatlar ham mavjud bo‘lib, bular alifbe darsligini tuzishning asosiy qoidalarini ko‘zda tutishni taqozo qiladi. Alifbeni tuzishdagi asosiy qoidalar: alifbe materiali bolalarda ongli, to‘g‘ri va ravon o‘qish, shuningdek, harf, so‘z, kichik gap va bog‘lanishli matnlarni to‘g‘ri o‘qish malakalarini hosil qilishga yordam beradi. O‘qish uchun berilgan matnlar, rasmlar mavzu jihatidan bolalarning saviyasiga mos bo‘lishi kerak.”[3:3]

Finlandiya ta’lim tizimida savod o‘rgatish davrida Alifbe darsligiga asoslanib harflar sodda harflarni o‘qitishdan boshlanadi. Odatda fin ta’lim tizimida o‘qituvchi masalan O harfini o‘rgatyotgan bo‘lsa, shu o harfi bilan boshlanuvchi meva yoki sabzavotni o‘quvchilar ongida tasavvur qildiradi va endi uni tishlimiz deydi tishlaganimizda qanday tovush chiqsa shunday tovush chiqaramiz deb aytadi. Qo‘l xarakatlari, tovush va tasavvur orqali bola o‘rganilayotgan xarfni tez o‘rganishi mumkin. Darslikda keltirilgan misollar, rasmlar yorqin, o‘quvchi xotirasida oson qoladigan tarzda bo‘lishini tavsiya qilishadi.

Ingliz ta’lim tizimida bola savodxonligini oshirish o‘qish malakasini o‘rgatish ancha mushkul hisoblanadi chunki ingliz alifbosida bitta harfni kamida 3-4 ta talaffuz qilish usuli bor. “Misol tarzida aytadigan bo‘lsak, oddiy A harfini ingliz tilida 9 xil usulda talaffuz qilinarkan.”[4] Shuning uchun ham Ingliz alifbosini o‘qitishda turli olim va pedagoglardan tomonida Alifbeni o‘qitishni, bola savodxonligini oshirishni, o‘qish va yozish malakasini tez va oson chiqarishga yordam beruvchi turli o‘quv qo‘llanmalar ishlab chiqarilgan bo‘lib, bulardan eng mashhur va samaralisi talaffuzi

qilinish usullari kamroq harflardan boshlab o'qitish va qo'l ritorikasini rivojlantirish ekan. Ingliz tili alifbesini o'qitishda eng mashxur 8 ta usul bo'lib ushbu usul barcha tillarning Alifbesini o'qitishda foydali bo'la oladi agar to'g'ri qo'llanilsa. Ulardan ba'zilarini keltirib o'tamiz:

1. Harf nomlarini keyin harf tovushlarini o'rgatish. Ba'zilar to'g'ridan to'g'ri harf tovushlariga o'tishni tavsiya qiladi lekin harf tovushlarini o'rgatishdan oldin harf nomlarini o'rgatish afzalroq hisoblanadi. Ingliz tili alifbosida harf nomlari ba'zi istisnolardan tashqari harf tovushi bilan bog'liq. Masalan M harfining nomi em tovushi bilan.

2. Katta harflar keyin kichik harflarni o'rgatish. Oldinlari kichik harflar oldin o'rgatilardi sababi kitoblarda va boshqa bosma matnlarda kichik harflar ko'p uchraydi lekin katta harflarni birinchi o'rgatish afzalroqdir. Chunki ularni visual tarzda ajratish osonroq va harflarning yarmi kichik va kattasi bir biridan juda boshqacha masalan Aa, Bb qolganlari deyarli bir xil Cc, Ss

3. Oddiy tovushlarni keyin murakkab tovushlarni o'rgatish. Ingliz tilida 26 ta harf va 44 ta tovush bor. Bu shuni anglatadiki, bitta harf 1 dan ortiq tovushga ega. Bularni barchasini bolaga o'rgatish ancha mushkul hisoblanadi. Buning uchun oddiy tovushlarni keyin murakkab tovushlarni o'rgatish lozim.

4. Rasmlar, kalit so'zlar, xarakterlar kabi xotira mashqlardan foydalanish. Xotira mashqlari bolalarga alifbolarni eslab qolishga, o'rganish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

5. Harflarni o'rganish jarayonida tezlikni bolaning ehtiyojidan ya'ni uning qabul qilish darajasidan kelib chiqqan holda qo'yish. Ba'zi o'qituvchilar o'quvchi qobiliyatini inobatga olmagan holda o'qitish jarayonini tezlatish, tezroq alifbe davrini tugatish maqsadida o'qish jarayonini tezlashtiradi. Bu umuman samara bermaydigan va halokatga boshlovchi usuldir.

6. Amaliy va ko'p hissiy faoliyatni ta'minlash. Savod chiqarish jarayonida ushbu metod eng samarali va foydali usullardan hisoblanadi.

7. Qo‘shimcha o‘quv qo‘llanmalardan foydalanish.

8. Darslarda aniq ko‘rsatmalardan foydalanish. Ba’zi tadqiqotlar o‘qish darslarini aniq bo‘lishini tavsiya qilgan. Bu bolaga alifboni o‘z ichiga olgan o‘qishni o‘rganishning barcha jihatlarida aniqlik beradi.

Y.A. Komenskiy uqtirganidek, agar biron-bir narsani bir necha sezgi a’zolari orqali idrok ettirish mumkin bo‘lsa, u narsani idrok qilish uchun bir necha sezgi a’zolarini ishga solish kerak (ya’ni eshitib bo‘ladigan narsalarni eshittirish bilan; hidlarni - hidlatish; ta’mini - tatib ko‘rish, ushlab ko‘rish mumkin bo‘lgan narsalarni ushlatib ko‘rsatish vositasi bilan idrok qildirish lozim). Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak o‘zbek fin va ingliz tili alifbesini o‘qitishda tuzilishida o‘xshash va farq qilidigan tomonlari anchagina. Lekin rivojlanayotgan zamonda ushbu metodlar va usullarni o‘rganish o‘z ta’lim tizimimizga kiritish mamlakatimizning rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Turli tillarning Alifbe o‘qitish tizimini solishtirib bir biriga qiyoslab o‘rganish ularni tahlil qilish ta’lim tizimini ta’lim sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Instructional strategies to enhance alphabet knowledge in kindergarden - “The journal of teacher action research”- JTAR Vol 4 Issue 2 Spring 2018
2. Comparative Effectiveness of Initial Teaching Alphabet vs. Traditional Orthography in First Grade in the Pittsburgh Public Schools – “The Journal of Educational Research” – Vol.63,No.4 pp.170-172 (3pages)
3. Savod o‘rgatish darslari – R. Safarova – T.: Tafakkur, 2012. – 144 b.
4. Ziyonet.net
5. Wikipedia.net
6. Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique. Oxford:
7. Rowman & Littlefield Publishe

8. Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique.

Oxford:

9. Rowman & Littlefield Publishers

10. Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique.

Oxford:

11. Rowman & Littlefield Publishers

12. Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique.

Oxford:

13. Rowman & Littlefield Publishers